

Управленческие науки в современном мире

Сборник докладов
XI Международной
научно-практической
конференции

**УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**МОСКВА
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2024**

УДК 338.24(063)
ББК 65.050

Управленческие науки в современном мире: сборник докладов XI Международной научно-практической конференции / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Санкт-Петербург: Реальная экономика, 2024. – 178 с.

В настоящем сборнике опубликованы материалы XI Международной научно-практической конференции «Управленческие науки в современном мире», состоявшейся 07-08 ноября 2023 года в Москве.

Тематика обсуждений на конференции охватила широкий круг вопросов управления в современных условиях, включая адаптацию стратегии компании в динамичной внешней среде, управление развитием организации, повышение эффективности бизнес-процессов, а также вопросы государственного управления. Организатор конференции – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет).

Редакционная подготовка сборника докладов осуществлена редакцией журнала «Стратегические решения и риск-менеджмент».

УДК 338.24(063)
ББК 65.050

Издатель – ООО «Издательский дом «Реальная экономика»
191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 73, офис 401,
Тел.: (812) 346-50-15
www.jsdrm.ru, E-mail: info@jsdrm.ru

© Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2024
© Реальная экономика, оформление, 2024

Елена Вадимовна Красильникова
 Научный сотрудник
 Центральный экономико-математический институт РАН
 Соискатель, экономический факультет
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
 Москва, Россия
 Krasilnikova_lena@list.ru

Триада взаимосвязей: индикаторы корпоративного управления – ESG – стоимость и структура капитала

Аннотация. В статье обоснованы и эмпирически доказаны для российских компаний взаимосвязи: (1) нефинансовые факторы корпоративного управления – концентрация собственности и структура совета директоров улучшают ESG результаты; (2) улучшение ESG снижает для таких компаний стоимость капитала и увеличивает левередж. ESG выступает ориентиром и ковенантой привлечения финансирования.

Ключевые слова: корпоративное управление, концентрация собственности.

Elena V. Krasilnikova
 Researcher
 Central Economics and Mathematics Institute of the RAS
 Applicant, Faculty of Economics
 Moscow State University named after M.V. Lomonosov
 Moscow, Russia
 Krasilnikova_lena@list.ru

Triad of linkages: Corporate Governance Indicators - ESG - cost of capital and capital structure

Abstract. The article argues with justification and empirically confirms for Russian companies, that (1) non-financial factors of corporate governance, such as ownership concentration and board structure, improve ESG, (2) ESG improvement promotes a decrease in the cost of capital and an increase in leverage. ESG performance drives and conditions financing.

Keywords: ownership concentration, corporate governance, ESG, cost of capital, leverage.

Переход к глобальному видению устойчивого развития определяет новые задачи. Приоритетные цели разработки стратегий смещаются с удовлетворения интересов собственников и прибыльности к результативности в контексте ответственного поведения: отношения к окружающей среде (Environment, E), социальной политики компании (Social, S) и качества управления (Governance, G). Финансирование способствует реализации целей устойчивого развития (далее – ЦУР). Так, для компаний с более высокими ESG-результатами ниже стоимость капитала.

В связи с этим встают задачи: во-первых, изучить причины и предпосылки улучшения ESG-результатов компаний; во-вторых, изучить последствия и результаты для компаний, демонстрирующих более высокие ESG.

Причины и условия улучшения ESG результатов: индикаторы корпоративного управления способствуют следованию ЦУР. По мере увеличения численности директоров [9; 12; 17], присутствия женщин [8; 13] и независимых директоров в совете улучшается ESG. Слишком высокое число независимых директоров, вероятно, сокращает предельный эффект

и понижает ESG [14]. Наличие государственного участия [15] и высокая концентрация собственности [6] позитивно влияет на ESG.

Для российских компаний такой аспект изучения нефинансовых причин улучшения ESG является относительно новым. Обнаружена положительная связь государственной собственности [5], нелинейная связь размера совета директоров [2], отрицательная связь размера совета и положительная связь с присутствием женщин в совете с улучшением ESG-результатов [1].

Гипотеза 1. Факторы корпоративного управления улучшают ESG-результаты российских компаний. Предполагается неоднозначное влияние на отдельные индикаторы E, S, G. Гипотеза тестируется для 27 российских публичных нефинансовых компаний с 2010 по 2020 год.

Результаты оценки моделей с фиксированными эффектами (согласно тесту Хаусмана) и проверка моделей на эндогенность (обобщенным методом моментов) показали:

- 1) U-образную зависимость ESG от размера совета директоров – слишком большое число директоров ухудшает ESG-результаты, сильнее (выше коэффициент при переменной) снижает качество управления компанией (G);
- 2) положительную зависимость ESG от числа независимых директоров и наличия женщин в совете – присутствие независимых директоров преимущественно улучшает отношение компании к окружающей среде (E);
- 3) положительную зависимость ESG от концентрации собственности – концентрация сильнее действует на (E), но ухудшает социальную политику (S);
- 4) отрицательную зависимость ESG от государственной собственности – участие государства сильнее снижает (E);
- 5) отрицательную зависимость ESG от рентабельности активов, положительную – от расходов на основной капитал.

Последствия улучшения ESG результатов: для компаний, демонстрирующих высокие показатели ESG, снижается стоимость капитала [7; 10; 11] и расширяются источники финансирования, увеличивается левередж [4].

Затраты на капитал снижаются, если ставка по кредиту привязана к целевым результатам по устойчивому развитию или ESG, и компания выполняет заданные цели. Объем таких ESG-кредитов, полученных российскими компаниями (1200 млрд руб., по данным «Эксперт РА» [3]), в несколько раз превосходит объем выпущенных устойчивых облигаций. Например, АФК Система привлекла «зеленое» финансирование у Сбера, ставка по которому связана с ESG результатами. Полиметалл использует зеленый кредит, ставка по которому зависит от оценок рейтинга ESG Sustainalytics.

Гипотеза 2. Для компаний, следующих ЦУР и улучшающих ESG, ниже стоимость капитала и увеличивается левередж.

Для исследуемой выборки оценены модели с фиксированными эффектами (согласно тесту Хаусмана) и проведена проверка на эндогенность (обобщенным методом моментов):

- 1) оложительная зависимость левереджа от улучшения ESG: улучшение (E) сильнее влияет на снижение стоимости капитала и увеличение левереджа;
- 2) положительная зависимость левереджа от Q Тобина;
- 3) отрицательная зависимость левереджа от рентабельности активов.

Таким образом, метриками достижения ЦУР и индикаторами ответственности компании являются Environmental, Social, Governance – ESG-факторы устойчивого развития. Индикаторы корпоративного управления влияют на следование компаниями ЦУР, являются причинами формирования более высоких ESG. В свою очередь, более высокие ESG воздействуют на будущую результативность компании, снижают затраты на капитал, привлекают зеленое, социальное или адаптационное финансирование. ESG выступают дополнительным целевым ориентиром в привлечении капитала.

Список использованных источников

1. *Батаева Б.С., Карпов Н.А.* Влияние факторов корпоративного управления на уровень раскрытия esg-информации российскими публичными компаниями // Управленец. 2023. Т. 14. № 3. С. 30–43.
2. *Макеева Е.Ю., Попов К.А., Дихтярь А.А., Судакова А.В.* Взаимосвязь характеристик совета директоров с ESG-рейтингами и стоимостью российских компаний // Российский журнал менеджмента. 2022. Т. 20(4). С. 498–523.
3. *Советкина З., Коршунов Р., Сараев А.* Обзор ESG-банкинга за 1-е полугодие 2022 года: повестка остается, меняются акценты // Эксперт РА. 2022. 12 сентября. https://raexpert.ru/researches/banks/esg_1h2022/.
4. *Adeney Y., Kammoun I., Aqilah S.* Capital structure and speed of adjustment: The impact of environmental, social and governance (ESG) performance // Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. 2022. Vol. 14.
5. *Aray Y., Dikova D., Garanina T., Veselova A.* The hunt for international legitimacy: Examining the relationship between internationalization, state ownership, location and CSR reporting of Russian firms // International Business Review. 2021. Vol. 30(5). Art. 101858.
6. *Beji R., Yousfi O., Loukil N., Abdelwahed O.* Board diversity and corporate social responsibility: Empirical evidence from France // Journal of Business Ethics. 2021. No 173. P. 133–155.
7. *Cooper E.W., Uzur H.* Corporate social responsibility and the cost of debt // Journal of Accounting and Finance. 2015. Vol. 15(8). P. 11–30.
8. *Cucari N., De Falco S., Orlando B.* Diversity of board of directors and environmental social governance: Evidence from Italian listed companies // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2018. Vol. 25. P. 250–266.
9. *Dakhli A.* Does financial performance moderate the relationship between board attributes and corporate social responsibility in French firms? // Society and Business Review. 2021. Vol. 16. Iss. 4.
10. *Dhaliwal D., Li O.Z., Tsang A., Yang Y.G.* Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency // Journal of Accounting and Public Policy. 2014. Vol. 33(4). P. 328–355.
11. *Hoepner A., Oikonomou I., Scholtens B., Scholtens M.* The effects of corporate and country sustainability characteristics on the cost of debt: An international investigation // Journal of Business Finance & Accounting. 2016. Vol. 43(1-2). P. 158–190.
12. *Ismail A., Latiff I.* Board Diversity and Corporate Sustainability Practices: Evidence on environmental, social and governance (ESG) reporting international // Journal of Financial Research. 2019. Vol. 10. P. 3.
13. *Nicolo G.* Sustainable corporate governance and non-financial disclosure in Europe: Does the gender diversity matter? // Journal of Applied Accounting Research. 2021. Vol. 23. Iss. 1.
14. *Pan X., Chen X., Sinha P., Dong N.* Are firms with state ownership greener? // Business Strategy and the Environment. 2020. Vol. 29(1). P. 197–211.
15. *Xu X., He Y., Huang Y.* Shareholding concentration and corporate ESG performance // SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4379904>.
16. *Zaid M.A.A., Abuhijleh S.T.F., Pucheta-Martinez M.C.* Ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: The moderating effect of board independence // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2020. Vol. 27(3). P. 1344–1360.
17. *Zhou C.* Effects of corporate governance on the decision to voluntarily disclose corporate social responsibility reports: Evidence from China // Applied Economics. 2019. Vol. 51(55). P. 5900–5910.